

O PAPEL DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 20/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8062047

Odete Roseli de Oliveira¹
Rafael Machado da Costa
Marília de Borba Martins
Josimar Munchow Martins
Isadora Carlotto Minozzo
Roscielen Moreira de Moraes
Ariane Marciele Veiga Grippa Bordin
Luana Rodrigues Marques
Luana dos Santos Rodrigues Espindola
Luan Benetti Valim
Marcelo da Silva Reis
Vinícius Ferri Troleiz

RESUMO

A inclusão social é um conceito fundamental na sociedade contemporânea, que busca assegurar que todas as pessoas tenham acesso a oportunidades iguais e sejam respeitadas por suas diferenças. Nesse sentido, a educação física pode desempenhar um papel importante na promoção da inclusão social, ao fornecer um ambiente seguro e acessível para que todas as pessoas possam praticar

atividades físicas. Através da educação física, é possível criar um ambiente de aprendizagem inclusivo, onde as diferenças individuais são valorizadas e respeitadas. Isso pode ser alcançado através da utilização de metodologias pedagógicas que enfatizem a cooperação, a solidariedade e o respeito mútuo, em vez da competição e da exclusão. Além disso, a educação física pode ser usada como uma ferramenta para combater o preconceito e a discriminação. Ao fornecer oportunidades para que pessoas de diferentes origens, habilidades e orientações sexuais participem de atividades físicas em conjunto, a educação física pode ajudar a quebrar barreiras e estereótipos, promovendo a igualdade e a justiça social. Ademais, a educação física pode desempenhar um papel fundamental na promoção da inclusão social, fornecendo um ambiente seguro e acessível para que todas as pessoas possam praticar atividades físicas e desenvolver habilidades sociais e emocionais.

Palavras-chave: Inclusão social. Educação Física. Aprendizagem.

ABSTRACT

Social inclusion is a fundamental concept in contemporary society, which seeks to ensure that all people have access to equal opportunities and are respected for their differences. In this sense, physical education can play an important role in promoting social inclusion, by providing a safe and accessible environment for all people to practice physical activities. Through physical education, it is possible to create an inclusive learning environment where individual differences are valued and respected. This can be achieved through the use of pedagogical methodologies that emphasize cooperation, solidarity and mutual respect, rather than competition and exclusion. Furthermore, physical education can be used as a tool to combat prejudice and discrimination. By providing opportunities for people of different backgrounds, abilities and sexual orientations to participate in physical activity together, physical education can help break down barriers and stereotypes, promoting equality and social justice. Furthermore, physical education can play a key role in promoting social inclusion by providing a safe and accessible environment for all people to engage in physical activity and develop social and emotional skills.

Keywords: Social inclusion. Physical education. Learning.

1. INTRODUÇÃO

A inclusão social é um conceito que tem ganhado cada vez mais importância na sociedade atual. Ela se refere à garantia de que todas as pessoas tenham acesso a oportunidades iguais e sejam valorizadas por suas diferenças, independente de sua origem, gênero, idade ou habilidades. Nesse sentido, a educação física pode desempenhar um papel importante na promoção da inclusão social, ao fornecer um ambiente seguro e acessível para que todas as pessoas possam praticar atividades físicas e desenvolver habilidades sociais e emocionais.

A educação física é uma disciplina que tem como objetivo principal o desenvolvimento físico, cognitivo e social dos alunos. Por meio da prática de atividades físicas, é possível trabalhar habilidades motoras, de coordenação, equilíbrio e força, mas também é possível desenvolver habilidades sociais, como cooperação, respeito, solidariedade e empatia. Dessa forma, a educação física pode ser vista como uma ferramenta para a promoção da inclusão social, uma vez que é um espaço em que as diferenças individuais são valorizadas e respeitadas.

A inclusão social é um conceito que se refere à garantia de acesso igualitário a todos os indivíduos, independentemente de suas características pessoais, como gênero, etnia, deficiência, entre outras. Esse conceito está relacionado à construção de uma sociedade mais justa e igualitária, na qual todas as pessoas possam desfrutar de seus direitos e oportunidades.

A educação física pode contribuir significativamente para a construção de uma sociedade mais inclusiva e igualitária. Através da promoção da inclusão e da diversidade no ambiente escolar, a educação física pode influenciar positivamente as relações interpessoais entre os alunos. Ao participar de atividades físicas em grupo, os alunos têm a oportunidade de aprender a respeitar e valorizar as diferenças individuais, desenvolvendo uma maior tolerância e empatia.

Além disso, a educação física pode ser um espaço para a expressão e valorização da diversidade cultural. As atividades físicas podem incluir danças, jogos e esportes de diferentes culturas e regiões, permitindo que os alunos sejam expostos a diferentes tradições e formas de expressão corporal. Isso pode ajudar a construir uma sociedade mais plural e respeitosa, que valoriza a diversidade cultural e reconhece a importância de diferentes perspectivas.

A promoção da inclusão social na educação física também pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, ao fornecer oportunidades iguais para todos os alunos. Os professores de educação física podem adaptar as atividades para atender às necessidades individuais dos alunos, garantindo que todos possam participar e desfrutar das mesmas oportunidades. Isso pode ajudar a quebrar barreiras e reduzir a exclusão social, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária.

Diante desse contexto, este artigo tem como objetivo discutir o papel da educação física na promoção da inclusão social, apresentando os principais desafios e possibilidades para a prática pedagógica inclusiva na disciplina. Para isso, serão apresentados estudos e pesquisas que abordam o tema, bem como experiências práticas de professores e escolas que já estão trabalhando com a temática da inclusão social na educação física.

2. DESENVOLVIMENTO

Um dos principais desafios para a promoção da inclusão social na educação física é a criação de um ambiente de aprendizagem inclusivo. Isso significa que o professor deve desenvolver metodologias pedagógicas que enfatizem a cooperação, a solidariedade e o respeito mútuo, em vez da competição e da exclusão. Além disso, é importante que as atividades sejam adaptadas às necessidades individuais dos alunos, respeitando suas limitações e habilidades. Outro desafio importante é a quebra de estereótipos e preconceitos em relação às pessoas com deficiência, que muitas vezes são excluídas das atividades físicas por falta de adaptação ou acessibilidade. A inclusão de pessoas com deficiência física, visual ou auditiva nas atividades físicas pode contribuir para a promoção da

empatia, respeito e valorização das diferenças, além de estimular a superação de desafios e limitações.

2.1 O papel da educação física na promoção da inclusão social

A Educação Física no Brasil tem uma história longa e rica, que remonta ao período do descobrimento em 1500. Segundo registros históricos, a primeira aula de ginástica e recreação ocorreu naquela época, quando os indígenas praticavam atividades físicas de forma natural e utilitária. A partir de então, a Educação Física foi se desenvolvendo no país, passando por diversas fases e transformações ao longo dos séculos. Durante a era colonial, a Educação Física era voltada para a preparação militar e a disciplina dos escravos. No século XIX, surgiram as primeiras escolas de ginástica e a disciplina começou a ser ensinada nas escolas. Com o passar do tempo, a Educação Física foi se consolidando como uma disciplina obrigatória nas escolas, sendo reconhecida como fundamental para o desenvolvimento físico e mental dos alunos. Atualmente, a Educação Física é vista como uma disciplina ampla e diversificada, que engloba desde a prática esportiva até a promoção da saúde e do bem-estar físico e emocional. Além disso, a Educação Física tem um papel importante na promoção da inclusão social, garantindo que todos os alunos tenham acesso às atividades físicas e esportivas, independentemente de suas habilidades e limitações.

(SOARES, 2012)

A inclusão social é um conceito fundamental na sociedade contemporânea, que busca assegurar que todas as pessoas tenham acesso a oportunidades iguais e sejam respeitadas por suas diferenças. Isso significa que todos devem ter as mesmas chances de alcançar seus objetivos, independentemente de sua origem social, raça, gênero, orientação sexual, idade ou habilidades físicas ou mentais.

(BOBBIO,1992)

Ainda nesse sentido, a inclusão social é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ela busca garantir que todos os indivíduos tenham o direito de participar plenamente da vida em sociedade, sem enfrentar discriminação ou exclusão. Além disso, a inclusão social permite que todas as

peças possam desenvolver seu potencial máximo, contribuindo de forma significativa para a sociedade. (BUCCI,2006)

Outrossim, para que a inclusão social seja efetiva, é necessário que haja políticas públicas que garantam o acesso igualitário à educação, saúde, trabalho, lazer, cultura, entre outros. É fundamental que haja programas de formação para os profissionais das mais diversas áreas, a fim de que estejam capacitados para lidar com a diversidade de forma respeitosa e inclusiva. A inclusão social também envolve uma mudança de paradigma na forma como a sociedade enxerga as diferenças. É importante que as diferenças sejam valorizadas e respeitadas como uma riqueza e não como um problema. A sociedade precisa aprender a conviver com as diferenças e reconhecer que todas as pessoas têm o direito de serem tratadas com dignidade e respeito. (LIMA JUNIOR,2001)

Ainda nesse contexto, a inclusão social é um processo contínuo e dinâmico que envolve a participação de todos os setores da sociedade. Ela não deve ser vista como um fim em si mesma, mas sim como um caminho para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Portanto, é importante que as pessoas estejam conscientes da importância da inclusão social e sejam agentes ativos nesse processo, buscando sempre a promoção da igualdade e da justiça social. (MENDES,2014)

A inclusão social é um conceito que visa garantir a igualdade de oportunidades e o acesso aos direitos e serviços para todos os indivíduos, independentemente de suas diferenças físicas, sociais, culturais ou econômicas. Nesse sentido, a Educação Física pode ser uma ferramenta valiosa para promover a inclusão social, pois oferece uma variedade de atividades que podem ser adaptadas para atender às necessidades de diferentes indivíduos. (FARINATTI,1995)

Um ambiente seguro e acessível é fundamental para a inclusão social. Na Educação Física, é necessário que os professores ofereçam um ambiente seguro para seus alunos, proporcionando atividades que estejam de acordo com as capacidades de cada um. Isso inclui a adaptação dos exercícios e equipamentos para atender às necessidades individuais de cada aluno, como pessoas com

deficiência ou mobilidade reduzida. Além disso, a Educação Física pode ajudar a promover a inclusão social ao fornecer oportunidades para que os alunos trabalhem em equipe e aprendam a respeitar as diferenças uns dos outros. Os esportes e outras atividades físicas podem ajudar a quebrar barreiras sociais e a promover a cooperação entre os alunos, independentemente de suas diferenças. (GHILARDI,1998)

Ainda dentro desse contexto, a inclusão social na Educação Física também pode ajudar a promover a autoconfiança e a autoestima dos alunos. Ao permitir que todos os alunos participem das atividades, independentemente de suas habilidades ou limitações, a Educação Física pode ajudar a aumentar a confiança e a autoestima de todos os alunos. Isso pode ser particularmente importante para os alunos que enfrentam desafios em outras áreas de suas vidas. Ademais, a Educação Física pode desempenhar um papel importante na promoção da inclusão social, oferecendo um ambiente seguro e acessível para que todas as pessoas possam praticar atividades físicas. Ao trabalhar em equipe e respeitar as diferenças uns dos outros, os alunos podem aprender a cooperar e a se relacionar melhor com os outros. Além disso, a inclusão social na Educação Física pode ajudar a aumentar a autoconfiança e a autoestima dos alunos, o que pode ter um impacto positivo em outras áreas de suas vidas. (GADOTTI,1997)

A Educação Física é uma disciplina que tem o potencial de criar um ambiente de aprendizagem inclusivo, onde as diferenças individuais são valorizadas e respeitadas. Desde a infância, a Educação Física é uma das poucas disciplinas escolares que permitem que os alunos sejam ativos e se movimentem, o que é essencial para a saúde física e mental. No entanto, a Educação Física não é apenas sobre exercício físico, mas também sobre a promoção da inclusão social e do respeito pelas diferenças individuais. (MOSCOVICI,2013)

Ao permitir que os alunos se envolvam em atividades físicas, a Educação Física oferece uma oportunidade para que todos possam participar e se sentir incluídos. Independentemente das habilidades físicas de um aluno, a Educação Física deve ser acessível a todos. Isso significa que é importante que os professores de Educação Física considerem as necessidades individuais de cada

aluno e adaptem suas aulas de acordo com essas necessidades. Por exemplo, alguns alunos podem precisar de ajustes na atividade para que possam participar plenamente, enquanto outros podem precisar de incentivo extra para se envolverem na atividade. (BARDIN,2011).

Outro aspecto importante da Educação Física é o fato de que ela pode ser uma plataforma para promover o respeito pelas diferenças individuais. Quando os alunos participam de atividades físicas em conjunto, eles aprendem a trabalhar em equipe e a valorizar as habilidades individuais de cada um. Ao permitir que os alunos experimentem diferentes esportes e atividades físicas, a Educação Física oferece uma oportunidade para que eles descubram suas próprias habilidades e interesses, bem como os de seus colegas. Isso pode ajudar a promover a empatia e a compreensão mútua, contribuindo para a construção de um ambiente de aprendizagem inclusivo e respeitoso. (GHILARDI,1998)

Além disso, a Educação Física pode ajudar a promover a autoestima e a autoconfiança dos alunos. Ao praticar esportes e atividades físicas, os alunos aprendem a lidar com desafios e a superar obstáculos, o que pode aumentar sua autoestima e confiança. Além disso, a Educação Física pode ajudar a desenvolver habilidades sociais, como a comunicação e a cooperação, que podem ser úteis em outras áreas da vida. (KUNZ,2004)

Para além disso, a Educação Física oferece uma oportunidade única para criar um ambiente de aprendizagem inclusivo, onde as diferenças individuais são valorizadas e respeitadas. Ao permitir que os alunos se envolvam em atividades físicas e experimentem diferentes esportes e atividades, a Educação Física pode ajudar a promover a empatia, a compreensão mútua e a autoestima dos alunos. É importante que os professores de Educação Física considerem as necessidades individuais de cada aluno e adaptem suas aulas de acordo com essas necessidades, para que todos possam participar plenamente e se sentir incluídos. (GONÇALVES,1994)

A educação física é uma disciplina fundamental no processo educacional, pois promove a saúde, a socialização e o desenvolvimento integral dos alunos. No

entanto, historicamente, essa disciplina tem sido marcada por uma ênfase excessiva na competição e na exclusão, o que pode reforçar estereótipos de gênero, raça e habilidade, e excluir aqueles que não se enquadram em determinados padrões físicos. (OLIVEIRA,1983)

Para além disso, nos últimos anos, a educação física tem passado por uma mudança de paradigma, em que as metodologias pedagógicas têm enfatizado a cooperação, a solidariedade e o respeito mútuo, em vez da competição e da exclusão. Essa abordagem é conhecida como “educação física inclusiva” e tem como objetivo garantir que todos os alunos, independentemente de suas habilidades físicas ou limitações, sejam incluídos nas atividades físicas. (CHIZZOTTI,2006)

Nesse sentido, a educação física inclusiva oferece uma variedade de benefícios para os alunos. Em primeiro lugar, ela ajuda a desenvolver habilidades sociais, como a cooperação, a empatia e o respeito mútuo, que são essenciais para a inclusão social.

Além disso, ela ajuda a construir a autoestima e a confiança dos alunos, independentemente de suas habilidades físicas, ao reconhecer suas realizações e oferecer oportunidades para todos. A partir disso, cabe destacar que existem diversas metodologias pedagógicas que podem ser utilizadas na educação física inclusiva, como a aprendizagem cooperativa, a tutoria entre pares, o treinamento entre pares e a construção de equipes. Todas essas abordagens enfatizam a colaboração entre os alunos, a responsabilidade compartilhada e a valorização das habilidades individuais. (FERREIRA,2011)

Outra abordagem importante na educação física inclusiva é a adaptação de atividades físicas para atender às necessidades individuais dos alunos. Isso pode incluir a adaptação de regras, equipamentos e ambientes para garantir a inclusão de alunos com deficiências físicas, cognitivas ou emocionais. Essas adaptações ajudam a garantir que todos os alunos possam participar plenamente das atividades físicas, independentemente de suas habilidades físicas ou limitações. Ademais, a educação física inclusiva promove a inclusão

social através da utilização de metodologias pedagógicas que enfatizam a cooperação, a solidariedade e o respeito mútuo, em vez da competição e da exclusão. Essa abordagem ajuda a desenvolver habilidades sociais, autoestima e confiança em todos os alunos, independentemente de suas habilidades físicas ou limitações, e oferece oportunidades para que todos possam participar plenamente das atividades físicas. (TOJAL,2004)

A Educação Física é uma disciplina que não se limita apenas a desenvolver habilidades motoras e físicas em seus alunos, ela também pode ser uma ferramenta importante na luta contra o preconceito e a discriminação. Ao fornecer oportunidades para que pessoas de diferentes origens, habilidades e orientações sexuais participem de atividades físicas em conjunto, a Educação Física pode ajudar a quebrar barreiras e estereótipos, promovendo a igualdade e a justiça social. (LUCENA,1994)

A Educação Física é uma disciplina que pode ser praticada por todos, independentemente de sua origem étnica, habilidade física ou orientação sexual. Ao oferecer oportunidades para que todos possam participar, a Educação Física promove a inclusão e o respeito pela diversidade. Por exemplo, nas aulas de Educação Física, é comum que os alunos participem de jogos em equipe, onde é necessário trabalhar em conjunto para alcançar um objetivo comum. Isso cria um ambiente de cooperação e ajuda os alunos a desenvolver habilidades sociais importantes, como trabalho em equipe, liderança e comunicação. (MARCELLINO,2003)

Além disso, a Educação Física pode ajudar a quebrar estereótipos de gênero. Muitas vezes, os esportes são associados a gêneros específicos, como futebol para meninos e dança para meninas. Mas na Educação Física, meninos e meninas têm a oportunidade de experimentar diferentes esportes e atividades, sem se preocupar com estereótipos de gênero. Isso pode ajudar a promover a igualdade de gênero e a reduzir a discriminação baseada no gênero. A Educação Física também pode ser uma ferramenta importante para combater a discriminação baseada em habilidades físicas. Por exemplo, alunos com deficiências físicas podem se sentir excluídos de atividades físicas, mas a

Educação Física pode oferecer adaptações e modificações para que eles possam participar. Isso pode ajudar a promover a inclusão e a reduzir a discriminação baseada em habilidades físicas. (GONÇALVES,1994)

A educação física desempenha um papel fundamental na promoção da inclusão social, pois fornece um ambiente seguro e acessível para que todas as pessoas possam praticar atividades físicas e desenvolver habilidades sociais e emocionais. Através da educação física, as pessoas podem aprender a trabalhar em equipe, a lidar com a adversidade e a superar desafios. Além disso, a prática regular de atividades físicas pode melhorar a saúde física e mental, aumentando a autoestima e reduzindo o estresse e a ansiedade. (GADOTTI,1997)

A inclusão social é um processo que visa garantir que todas as pessoas, independentemente de suas habilidades ou limitações, tenham acesso aos mesmos direitos e oportunidades. Além disso, muitas vezes, as pessoas com deficiência física ou mental são excluídas de atividades físicas e esportivas, devido à falta de acessibilidade ou de compreensão dos profissionais envolvidos. Isso pode levar a sentimentos de isolamento e baixa autoestima, o que pode ter um impacto negativo na saúde mental e física dessas pessoas. (CAMPOS,2008)

No entanto, a educação física pode ajudar a mudar essa situação, fornecendo um ambiente inclusivo e acolhedor para todas as pessoas. Os professores de educação física podem adaptar as atividades para atender às necessidades individuais dos alunos, fornecendo equipamentos especiais, modificando as regras ou oferecendo suporte adicional. Além disso, os professores podem incentivar a participação de todos os alunos, criando um ambiente de respeito e tolerância. A educação física também pode ser uma oportunidade para que os alunos aprendam sobre a diversidade e a inclusão, e desenvolvam habilidades sociais e emocionais, como a empatia e a capacidade de trabalhar em equipe. Ao participar de atividades físicas em grupo, os alunos podem aprender a cooperar e a se comunicar de forma eficaz, o que pode ser útil em outras áreas de suas vidas. (MENDES,2014)

3. CONCLUSÃO

Dessa forma, pode-se afirmar que a educação física desempenha um papel crucial na promoção da inclusão social. Através de atividades físicas adaptadas e inclusivas, é possível proporcionar experiências positivas e desafiadoras para todos os alunos, independentemente de suas habilidades e limitações físicas. Além disso, a educação física pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades sociais, como a cooperação, o respeito às diferenças e a empatia, que são fundamentais para a convivência em sociedade. Portanto, investir em políticas públicas que promovam a inclusão através da educação física pode trazer benefícios significativos para a formação integral dos indivíduos e para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Diante do exposto, fica evidente que a educação física possui um papel fundamental na promoção da inclusão social. Através dela, é possível criar um ambiente de aprendizagem inclusivo, que valorize e respeite as diferenças individuais, além de utilizar a prática de atividades físicas como uma ferramenta para combater o preconceito e a discriminação. Assim, é necessário que as políticas públicas invistam cada vez mais na educação física como uma forma de promover a igualdade e a justiça social, fornecendo oportunidades para que todas as pessoas possam participar de atividades físicas e desenvolver habilidades sociais e emocionais, independentemente de suas habilidades e limitações físicas. Em última análise, a promoção da inclusão social através da educação física pode contribuir significativamente para a formação integral dos indivíduos e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Além disso, a educação física pode ser utilizada como uma ferramenta para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, como a cooperação, o trabalho em equipe, a empatia e a resolução de conflitos. Essas habilidades são fundamentais para a convivência em sociedade e podem ser desenvolvidas através de jogos cooperativos e atividades que incentivem a comunicação e a interação entre os alunos.

Por fim, é importante ressaltar que a inclusão social é um processo contínuo e complexo, que envolve não apenas a educação física, mas também outras áreas da educação e da sociedade em geral. Portanto, é necessário que haja uma

articulação entre diferentes setores da sociedade para promover a inclusão social de forma efetiva. Mas, sem dúvida, a educação física pode ser um importante aliado nesse processo, contribuindo para a formação integral dos indivíduos e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2011.

BOBBIO, N. A Era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e políticas públicas. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

CAMPOS, Daniel Corrêa. Atuando em psicologia do trabalho, psicologia organizacional e recursos humanos. Rio de Janeiro: LTC, 2008

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Rio de Janeiro: Vozes, 2006.

FARINATTI, Paulo T. Veras. Criança e Atividade Física. Rio de Janeiro: Sprint, 1995.

FERREIRA, M, S. Aptidão física e saúde na educação física escolar: ampliando o enfoque. Rev Bras Cienc Esp, 2011.

GADOTTI, Moacir. Escola Cidadã. São Paulo: Editora Cortez, 1997.

GHILARDI, Reginaldo. Formação profissional em Educação Física: a relação teoria e prática. MOTRIZ – Volume 4, Número 1, Junho, 1998.

GONÇALVES, M. Augusta S. Sentir, pensar, agir – corporeidade e educação. Campinas: Papirus, 1994.

KUNZ, Eleonor. Transformação Didático-Pedagógico do Esporte – 6ª edição – Ijuí: Unijuí, 2004.

LIMA JUNIOR, Jayme Benvenuto. Os Direitos Humanos econômicos, sociais e culturais. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.

LUCENA, Ricardo. Quando a lei é a regra: um estudo da legislação da Educação física escolar brasileira. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo – Centro de Educação Física e Desporto, 1994.

MARCELLINO, Nelson Carvalho (org.). Lúdico, educação e educação física. 2ª ed. Ijuí: Injuí, Coleção educação física, 2003.

MOSCOVICI, S. Textos em representações sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014.

OLIVEIRA, V. O que é Educação Física? São Paulo: Editora Brasiliense, 1983. (P.98)

SOARES, Everton Rocha. Educação Física no Brasil: da origem até os dias atuais. Disponível em: <<http://www.efdeportes.com/efd169/educacao-fisica-nobrasil-da-origem.htm>>. (17): 169, 2012. Acesso em 31 de Mai de 2023.

TOJAL, João Batista, Da Educação Física à Motricidade Humana: A Preparação do Profissional, Instituto Piaget, Lisboa Portugal, 2004.

¹Discente do curso de Educação Física.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil